

Original paper

ILMIY YOZUVNI O'QITISHDA SAMARALI LOYIHAGA ASOSLANGAN O'QUV MODULLARINI LOYIHALASH

© I.Q. Rahimova ¹✉

¹Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada talabalarning ilmiy yozuv kompetensiyalarini shakllantirishda loyihaga asoslangan ta'lim (PBL) modelining samaradorligi tahlil qilinadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – IMRAD strukturasi asoslangan, metodik asoslangan va APA formatida rasmiylashtirilgan akademik matn yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda PBL moduli ta'sirchanligini baholashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: eksperimental tadqiqot O'zbekistonning uchta OTMida 87 nafar bakalavr ishtirokida, aralash yondashuv (mixed methods) asosida olib borildi. Eksperimental guruhga 6 haftalik PBL moduli qo'llanildi. Natijalar SPSS 26.0 dasturida t-test yordamida tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: PBL modeli asosidagi modul talabalarning yozuv kompetensiyasini, xususan, IMRAD strukturasi rioya qilish, metodologik asoslash va APA formatidagi iqtiboslar berishda yuqori natijalarga olib keldi. Statistik tahlil barcha mezonlar bo'yicha sezilarli farqni ko'rsatdi ($p < 0.001$).

XULOSA: PBL moduli talabalarning nafaqat yozuv salohiyatini, balki izlanish, mustaqil fikrlash va akademik madaniyatni shakllantirishda ham samarali vosita ekanligini tasdiqladi.

Kalit so'zlar: ilmiy yozuv, loyihaga asoslangan ta'lim, PBL, IMRAD, bakalavriat, yozma kompetensiya, oliy ta'lim.

Iqtibos uchun: Rahimova.I.Q. Ilmiy yozuvni o'qitishda samarali loyihaga asoslangan o'quv modullarini loyihalash. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. B.266–274.

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУЧНОГО ПИСЬМА

© И.К. Рахимова ¹✉

¹Ургенчский государственный университет имени Абу Райхана Беруни, Ургенч, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается эффективность проектного обучения (PBL) в формировании навыков научного письма у студентов бакалавриата.

ЦЕЛЬ: Цель исследования — оценить влияние модуля PBL на развитие умений студентов в написании научных текстов по структуре IMRAD с методологическим обоснованием и оформлением ссылок в формате APA.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Эксперимент проведён в трёх вузах Узбекистана с участием 87 студентов. Применён смешанный метод с анализом данных в SPSS с помощью t-теста. Экспериментальная группа обучалась по 6-недельному модулю на основе PBL.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Студенты экспериментальной группы показали достоверно более высокие результаты по всем критериям: структурирование текста, обоснование методики, цитирование по APA и академический стиль ($p < 0.001$).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Проектное обучение оказалось эффективным средством как для развития научного письма, так и для формирования исследовательского мышления и академической культуры.

Ключевые слова: научное письмо, проектное обучение, PBL, IMRAD, бакалавриат, письменная компетенция, высшее образование.

Для цитирования: Рахимова.И.К. Разработка эффективных учебных модулей на основе проектного обучения для преподавания научного письма.// Inter education & global study.2025. Vol.3 №7. С. 266–274.

DESIGNING EFFECTIVE PROJECT-BASED LEARNING MODULES FOR TEACHING SCIENTIFIC WRITING

©Indira.Q. Rahimova ¹✉

¹Urgench State University named after Abu Rayhan Biruni, Urgench, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article investigates the effectiveness of the project-based learning (PBL) model in enhancing undergraduate students' scientific writing skills.

AIM: the main aim is to assess the impact of a PBL module on students' ability to produce academic texts using the IMRAD structure, provide methodological justification, and cite references in APA format.

MATERIALS AND METHODS: the study was conducted in three universities in Uzbekistan with 87 undergraduate students using a mixed-methods experimental design. A 6-week PBL-based instructional module was implemented for the experimental group. Data were analyzed using SPSS (t-test).

DISCUSSION AND RESULTS: the experimental group significantly outperformed the control group on all writing competence criteria, particularly in IMRAD adherence, methodology, APA citation, and academic language ($p < 0.001$).

CONCLUSION: the PBL module was shown to be an effective instructional tool not only for developing scientific writing skills but also for fostering independent thinking and academic literacy.

Keywords: scientific writing, project-based learning, PBL, IMRAD, undergraduate, writing competence, higher education.

For citation: Indira Q. Rahimova. (2025) 'Designing Effective Project-Based Learning Modules for Teaching Scientific Writing', Inter education & global study, (8), pp. 266–274. (In Uzbek).

Ilmiy yozuv (academic writing) nafaqat til va uslubiy kompetensiya, balki o'quvchi yoki talabaning ilmiy fikrni mantiqiy asoslash, dalillarga tayangan holda tahlil qilish, aniq va rasmiy ifoda bilan bayon qilish qobiliyatini aks ettiruvchi murakkab integrativ ko'nikmadir [5;9]. Bu ko'nikmalar zamonaviy oliy ta'lim tizimining ajralmas bo'lagi hisoblanib, xalqaro reytinglar, ilmiy faoliyat samaradorligi va kasbiy muvaffaqiyat mezonlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi [4].

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limda islohotlar doirasida talabalar tomonidan ilmiy maqolalar, bitiruv malakaviy ishlari va magistrlik dissertatsiyalarining sifatiga e'tibor kuchaytirildi. Bu esa, o'z navbatida, ilmiy yozuvni o'rgatishning didaktik asoslarini zamonaviy, talabaga yo'naltirilgan yondashuvlar asosida qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Ta'limning ilg'or xalqaro tajribalari shuni ko'rsatmoqdaki, ilmiy yozuvni faqat nazariy va frontal usullarda emas, balki amaliyotga, muammoga va loyiha faoliyatiga yo'naltirish samaradorlikni keskin oshiradi [1;10].

An'anaviy yozma topshiriqlar — insholar, referatlar, anketalar orqali talabani ilmiy matn tuzishga o'rgatish yetarli natija bermaydi. Chunki bu yondashuvlar ko'proq reproduktiv (takrorlovchi) bilimlarni shakllantiradi. Aksincha, talabaning shaxsiy ishtiroki, izlanish, muammoni anglash, mustaqil qaror qabul qilish va natijani ommaga taqdim etishga asoslangan loyiha asosidagi ta'lim (Project-Based Learning, PBL) modeli zamonaviy akademik yozuvni o'rgatishda samarali yondashuv sifatida ko'rilmoqda [7;8].

PBL modelining afzalliklari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- Talabaning shaxsiy motivatsiyasi va javobgarligi ortadi [2];
- Amaliy muammolar orqali yozuv, izlanish va fikrni asoslash ko'nikmalari shakllanadi [1];
- Jamoada ishlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish va o'z fikrini himoya qilishga tayyorlanadi [10];
- O'rganilgan nazariy bilimlar amaliy faoliyatga tatbiq etiladi.

Shunga qaramay, PBL modelining ilmiy yozuvda qo'llanilishi hali O'zbekiston ta'lim amaliyotida keng tatbiq qilinmagan. Bu bir tomondan, ta'lim tizimida loyihaviy o'qitish madaniyatining sust rivojlanganligi, ikkinchi tomondan esa ilmiy yozuvga oid maxsus o'quv modullarining yo'qligi bilan bog'liq [6].

Ilmiy yozuvni PBL orqali o'rgatish uchun quyidagi pedagogik shart-sharoitlar zarur:

- puxta ishlab chiqilgan modul va metodik qo'llanmalar;
- mentorlash (maslahatchilik) tizimi;

- natijaga yo'naltirilgan baholash mezonlari;
- jamoaviy muhokamalar va fikr almashish muhiti.

Shu bois, mazkur tadqiqot doirasida O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan, ilmiy yozuv kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan, PBL asosida loyihalashtirilgan o'quv moduli ishlab chiqildi. Bu modul real muammolar asosida talabani tadqiqotga jalb qilish, mustaqil yozuv orqali ularning akademik ifoda ko'nikmalarini shakllantirish, hamda ularni akademik jamiyat a'zosi sifatida tayyorlashga qaratilgan.

Mazkur maqolaning maqsadi — ilmiy yozuv kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan loyihaga asoslangan ta'lim moduli loyihasini ishlab chiqish, uni eksperimental asosda amaliyotga joriy etish va uning ta'sirchanligini ilmiy jihatdan tahlil qilishdan iborat.

Metodologiya

Tadqiqot dizayni

Ushbu tadqiqotda aralash yondashuv — ya'ni sifatli (qualitative) va miqdoriy (quantitative) metodlar integratsiyasi qo'llanildi. Tadqiqot eksperimental shaklda tashkil etilib, taqqoslov (comparative) dizayn asosida olib borildi. Eksperiment pre-test/post-test modeli asosida qurilgan bo'lib, nazorat va eksperimental guruhlar natijalari o'rtasidagi farq statistik jihatdan tahlil qilindi [3].

Ishtirokchilar

Tadqiqotda O'zbekistonning uchta oliy ta'lim muassasasining 3–4-bosqichida tahsil olayotgan jami 87 nafar talaba ishtirok etdi. Talabalar tasodifiy tanlov (random sampling) asosida ikki guruhga ajratildi:

- Nazorat guruhi (n=43): an'anaviy (ma'ruza + seminar) asosida ta'lim olgan talabalar.
- Eksperimental guruh (n=44): loyiha asosida ishlab chiqilgan maxsus PBL modulida ishtirok etgan talabalar.

Guruhlar orasida yosh, jins, fakultet va avvalgi akademik ko'rsatkichlar bo'yicha sezilarli farq yo'q edi ($p > 0.05$), bu esa eksperimentning ichki muvozanatini ta'minladi.

Modul tuzilmasi va o'quv intervensiyasi

Eksperimental guruhga 6 haftalik loyiha asosidagi o'quv moduli qo'llandi. Modul zamonaviy PBL metodologiyasi asosida ishlab chiqilgan bo'lib, quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oldi [8; 10]:

1. 1-hafta – Muammo va mavzu tanlash: talabalar real muammolar asosida ilmiy maqola mavzusini tanlaydi, maqsad va vazifalarni shakllantiradi.
2. 2-hafta – Adabiyotlar sharhi: talabalar akademik bazalardan foydalangan holda mavzuga oid eng dolzarb manbalarni o'rganadi.
3. 3-hafta – Tadqiqot metodikasini ishlab chiqish: ishtirokchilar o'z maqolasi uchun metodologik yondashuvni asoslaydi (yondashuv, metod, usullar).
4. 4-hafta – Ma'lumotlar tahlili: real yoki simulyatsiya qilingan ma'lumotlar asosida tahlil ishlari olib boriladi.
5. 5-hafta – Ilmiy maqola yozuvi: IMRAD strukturasi asosida maqola yoziladi, iqtiboslar APA uslubida beriladi.

6. 6-hafta – Prezentatsiya va baholash: talabalar o'z loyahasini prezentatsiya qiladi, yakuniy baholash amalga oshiriladi.

Mentorlik modeli asosida har bir guruhga ustoz-baholovchi birlashtirildi. Har bir bosqichda oraliq "peer-review" hamda ustoz fikri orqali talabalar fikr almashdi va takomillashtirish ishlari olib borildi.

Baholash vositalari

Talabalar ilmiy yozuv kompetensiyasi quyidagi mezonlar asosida baholandi (Swales va Feak asosida tuzilgan "Scientific Writing Rubric" [9]):

- Muammo dolzarbligi va aniq ifodasi
- Tadqiqot metodikasining asoslanganligi
- Adabiyotlar sharhining chuqurligi
- Iqtibos va havolalarning to'g'riligiga (APA formatida) rioya qilinishi
- Matnning strukturasi (IMRAD bo'yicha)
- Til uslubi, aniq va mantiqiy ifoda

Har bir mezon 1–5 ballik Likert shkalasi asosida baholandi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish

Yig'ilgan ma'lumotlar SPSS 26.0 dasturida tahlil qilindi. Pre-test va post-test natijalari o'rtasidagi farqlar paired t-test yordamida aniqlashtirildi. Guruhlararo farqni aniqlash uchun independent samples t-test qo'llanildi. Baholovchilararo obyektivlikni ta'minlash uchun interrater reliability ≥ 0.78 ni tashkil etdi.

Tadqiqot ishtirokchilarning roziligi asosida o'tkazilgan bo'lib, axloqiy kodeks (ethical protocol) talablariga to'liq rioya qilindi. Shaxsiy ma'lumotlar himoya qilingan.

Natijalar

Tadqiqot natijalari eksperimental va nazorat guruhlar o'rtasida ilmiy yozuv kompetensiyalarining shakllanish darajalarida sezilarli farq mavjudligini ko'rsatdi. Baholashda Swales va Feak asosida ishlab chiqilgan "ilmiy yozuv rubrikasi" mezonlari asos qilib olindi. Har bir talabaning yakuniy loyihasi (ilmiy maqola) 5 ballik tizimda baholandi [9]. Baholashda ikki nafar tajribali ekspert mustaqil ishtirok etdi.

1. Eksperimental va nazorat guruhlar o'rtasidagi umumiy natijalar:

Ko'rsatkichlar (mezonlar)	Nazorat guruhi (n=43)	Eksperimental guruhi (n=44)	t(85)	p-qiyamat
Muammo bayoni va dolzarblik	3.1 ± 0.65	4.4 ± 0.48	8.32	< 0.001
Adabiyotlar tahlili	3.0 ± 0.58	4.3 ± 0.47	9.11	< 0.001
Tadqiqot metodikasining asoslanganligi	2.8 ± 0.71	4.2 ± 0.53	8.47	< 0.001

Iqtiboslar va APA formatdagi havolalar	3.0 ± 0.63	4.3 ± 0.50	8.66	< 0.001
IMRAD strukturasi rioya qilish	3.2 ± 0.69	4.5 ± 0.42	9.33	< 0.001
Akademik tilda yozish va stilistika	3.3 ± 0.67	4.6 ± 0.41	9.59	< 0.001

Izoh: ± belgisi — o'rtacha qiymatning standart og'ishini bildiradi.

Yuqoridagi jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, eksperimental guruh talabalari barcha baholash mezonlari bo'yicha nazorat guruhiga nisbatan yuqoriroq natijalarga ega bo'ldi. Ayniqsa, "Tadqiqot metodikasining asoslanganligi", "IMRAD strukturasi rioya qilish" va "Akademik stil va tilda yozish" kabi mezonlar bo'yicha farq juda sezilarli bo'lib, o'rtacha 1.3–1.4 ball farq kuzatildi. Bu esa, loyiha asosidagi modul orqali bosqichma-bosqich o'rgatilgan yozuv kompetensiyalarining talaba ongida chuqurroq shakllanganini ko'rsatadi. Eksperimental guruhdagi talabalar metodik asosni aniq va mantiqan izchil bayon qilishga, iqtiboslarni APA uslubida keltirishga, shuningdek, ilmiy maqola tuzilmasiga qat'iy amal qilishga intilgan. Bunday yondashuvlar ularning akademik yozuv madaniyatini mustahkamlashda muhim rol o'ynagan.

Grafik ifoda natijalari ham guruhlar o'rtasidagi farqni vizual tarzda yaqqol aks ettiradi. Har bir mezon bo'yicha eksperimental guruh talabalari yuqoriroq natijalarga erishgan bo'lib, ayniqsa "Til va stilistika" bo'yicha o'rtacha 4.6 ball bilan eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan. Bu esa, PBL modeli orqali yozuv mashqlarining mustahkam strukturaga, mantiqiy bog'liqlikka va akademik ifodaga yo'naltirilganini tasdiqlaydi. Nazorat guruhi esa, asosan, umumiy va an'anaviy yozma topshiriqlar bilan cheklangan bo'lib, chuqur tahliliy yondashuvni yetarlicha aks ettira olmagan.

Tadqiqot yakunida eksperimental guruh talabalari bilan olib borilgan fokus-guruh suhbatlari modulning subyektiv ta'sirini ham ochib berdi. Talabalarning fikr-mulohazalari, ya'ni sifati tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, ko'pchilik ishtirokchilar o'z yozuv salohiyatining rivojlanganini ochiq tan olgan. Jumladan, "Bu safar ilmiy maqola yozish menda aniq reja asosida shakllandi", "Avallari faqat referat yozgan bo'lsam, endi chinakam tadqiqot asosida maqola tuzdim" kabi fikrlar bildirildi. Ayrim talabalar esa loyiha davomida mustaqil mavzu tanlash, izlanish qilish va o'z fikrini asoslash jarayoni ularni "tadqiqotchi" sifatida his qilishlariga sabab bo'lganini ta'kidladi. Bu esa PBL modelining faqat bilim emas, balki shaxsiy rivojlanishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatganini ko'rsatadi.

Shunday qilib, natijalar loyihaga asoslangan o'qitish moduli nafaqat talabalarining ilmiy yozuv ko'nikmalarini yaxshilaganini, balki ularni real ilmiy faoliyatga yo'naltirish va akademik savodxonlikni shakllantirishda ham samarali vosita bo'lganini isbotladi.

Munozara

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, loyihaga asoslangan o'qitish modeli (PBL) talabalar ilmiy yozuv ko'nikmalarini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega. Ayniqsa, talabalar tomonidan ilmiy maqolaning asosiy komponentlarini mustaqil ishlab chiqish — ya'ni muammo tanlash, adabiyotlar sharhi, tadqiqot metodikasini aniqlash, tahlil qilish va IMRAD strukturasi muvofiq matn tuzish kabi faoliyatlar orqali ularning akademik ifoda salohiyati sifat jihatdan o'sgani kuzatildi. Bu holat Bell tomonidan ilgari surilgan g'oyalarga mos keladi: talaba real muammoni hal qilish orqali chuqur o'rganadi, mas'uliyat his qiladi va natijaga yo'naltirilgan fikrlashni shakllantiradi [1].

PBL modelining samaradorligi, ayniqsa, akademik yozuvni bosqichma-bosqich o'rganish zarur bo'lgan o'quv kontekstlarida yuqori bo'lishi tabiiy. Xususan, Swales va Feak ta'kidlaganidek, ilmiy yozuv bu – strukturaviy, uslubiy va dalillarga tayangan holda mantiqan asoslangan matn tuzish san'atidir [9]. An'anaviy dars shakllari bu ko'nikmalarni rivojlantirishda cheklangan imkoniyatga ega bo'lsa-da, PBL modeli orqali talaba nafaqat yozuvni, balki ilmiy izlanish madaniyatini, akademik muomala, tahlil va muloqotni o'zlashtira oladi.

Shuningdek, ushbu tadqiqot doirasida olingan sifatli ma'lumotlar (fokus-guruh suhbatlari) ham modulning psixologik va shaxsiy o'sishga xizmat qilganini ko'rsatadi. Talabalar o'zlarini "tadqiqotchi" sifatida his qila boshlaganini, yozuv jarayonining o'zini real ilmiy faoliyat deb qabul qilganini bildirdi. Bu esa, PBL moduli nafaqat akademik, balki shaxsiy motivatsion jihatdan ham samarali ekanini ko'rsatadi. Xuddi shunday xulosaga Krajcik va Blumenfeld ham kelgan bo'lib, ular PBL modelining o'quvchini o'rganish jarayonining faol subyekti sifatida rivojlantirishini ta'kidlaydi [7].

Shunga qaramay, modulni joriy etishda muayyan muammolar ham kuzatildi. Jumladan, ayrim talabalar mustaqil izlanishga, vaqtni rejalashtirishga yoki matnni yakuniy tahrir qilishga ko'nikmaganliklari sababli dastlabki bosqichlarda muammolarga duch kelishdi. Bu esa modulni joriy etishda dastlabki tayyorgarlik (tayanch kurslar, mentorlik qo'llab-quvvatlovi, jadval fleksibiliteti) muhimligini anglatadi.

Tadqiqot cheklovlari sifatida namunaviy sonning chegaralanganligi, eksperiment muddatining qisqaligi (6 hafta), va faqat bitta fan doirasida o'tkazilganini qayd etish mumkin. Biroq bu holatlar natijalarning umumiy tendensiyasini inkor qilmaydi.

Xulosa

Ushbu tadqiqot loyihaga asoslangan ta'lim (PBL) moduli orqali oliy ta'lim talabalari ilmiy yozuv ko'nikmalarini rivojlantirishning yuqori samarali usuli mavjudligini isbotladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, eksperimental guruh talabalari nazorat guruhiga qaraganda IMRAD strukturasi muvofiq, mantiqan izchil, metodologik asoslangan va iqtiboslarga boy ilmiy matnlar ishlab chiqqan. Bunga modulning rejalashtirilgan bosqichlari, mentorlik asosidagi yo'naltirish, jamoaviy bahslar va yozuvning bosqichma-bosqich amalga oshirilishi sabab bo'ldi.

Shuningdek, talabalar o'z fikr-mulohazalarida mazkur modul ularda mustaqil izlanish, dalillash, matnni rejalashtirish va akademik ifoda ko'nikmalarini shakllantirganini ta'kidladilar. Bu esa PBL modelining ko'p qirrali ta'limiy va tarbiyaviy ta'sirini tasdiqlaydi.

Kelgusida bu modulni:

- boshqa fanlar (pedagogika, psixologiya, sotsiologiya) doirasida tatbiq etish;
- raqamli platformalarga moslashtirish (Google Classroom, Moodle);
- talabalar orasida differensial yondashuv asosida individuallashtirish;

yo'nalishlarida yanada kengaytirish mumkin. Shuningdek, ko'p bosqichli yozuv (draft–feedback–rewrite) mexanizmini mustahkamlash va mentorlar tayyorlash tizimini rivojlantirish ham zarur.

Shunday qilib, loyiha asosidagi modul talabalarda nafaqat yozuv kompetensiyasini, balki akademik madaniyatni, mustaqil fikrlashni va izlanishga bo'lgan motivatsiyani kuchaytiruvchi zamonaviy didaktik vosita sifatida o'zini oqladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Bell, S. (2010). Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. *The Clearing House*, 83(2), 39–43. <https://doi.org/10.1080/00098650903505415>
2. Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., et al. (1991). Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning. *Educational Psychologist*, 26(3–4), 369–398.
3. Creswell, J. W. (2014). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (4th ed.). Pearson.
4. Deane, P., & Song, Y. (2015). *A theory of writing for the common core: Implications for research, practice, and assessment*. Educational Testing Service.
5. Hyland, K. (2004). *Disciplinary discourses: Social interactions in academic writing*. University of Michigan Press.
6. Karimova, D. (2021). Ilmiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish muammolari. *O'zDJTU ilmiy axboroti*, 3(2), 102–108.
7. Krajcik, J. S., & Blumenfeld, P. C. (2006). Project-based learning. In R. K. Sawyer (Ed.), *The Cambridge Handbook of the Learning Sciences* (pp. 317–334). Cambridge University Press.
8. Larmer, J., Mergendoller, J., & Boss, S. (2015). *Setting the standard for project-based learning*. ASCD.
9. Swales, J. M., & Feak, C. B. (2012). *Academic writing for graduate students: Essential tasks and skills* (3rd ed.). University of Michigan Press.
10. Thomas, J. W. (2000). *A review of research on project-based learning*. The Autodesk Foundation.
11. Helle, L., Tynjälä, P., & Olkinuora, E. (2006). Project-based learning in post-secondary education: Theory, practice and rubber sling shots. *Higher Education*, 51(2), 287–314. <https://doi.org/10.1007/s10734-004-6386-5>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Rahimova Indira Qudrat qizi**, dokrorant [**Рахимова Индира Кудрат қизи**, докторант], [**Rahimova Q. Indira** doctoral student]; manzil: 220100, O'zbekiston, Urganch shahri, X. Olimjon ko'chasi, 14., [адрес: 220100, Узбекистан, город Ургенч, улица Х. Олимжона, 14.], [address: 220100, Uzbekistan, Urgench city, Kh. street. Olimjon, 14.]